

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 2,
Issue 11
2022

«Al-Ferganus» MChJ.

A. M. Abdullayev

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

2-tom, 11 -son.

Noyabr 2022 y.

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, Rector of FerPI

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, S. F. Ergashev, J.D.Axmedov, Kh.A. Akramov, M.X. Xakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Muxtarova, L.M. Babakhodjaeva..

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -
uy

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2022: 5,962
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2022. T. 2. №11. <https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» MChJ,
2022 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 2, Issue 11

November, 2022.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, FarPI rektori

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A.Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, J.D.Akhmedov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:
150107
Fergana city, Fergana str., 86.
Phone +998971003888
<https://alferganus.uz/en/site/index>
E-mail:
alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2022: 5,962
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.
Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2022). International journal of theoretical and practical research, 2(11).

<https://alferganus.uz>

© LLC «Al-Ferganus»,
2022, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

Том 2, Номер 11.

Ноябрь 2022 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ж.Д.Ахмедов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) 8.7 / 2021

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[bib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022:5,962

[http://sjifactor.com/passp](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

[ort.php?id=21994](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2022. Т. 2. №11.

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©ООО «Al-Ferganus»,
2022, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

Texnik fanlar / Technical sciences / Технические науки

- | | | |
|----|--|----|
| 1. | Amirov Tursoat Jumaevich | 7 |
| | <i>Designations of the design age of road cement concrete</i> | |
| 2. | Jurayev Uktam Shavkatovich, Akhmedov Jamoldin Djalolovich | 12 |
| | <i>Estimation of the seismonegress state of underground structures by wave dynamics methods. Part 2</i> | |
| 3. | Nishonov N. A., Rahimjonov Z. Q., Zokirov F. Z. | 18 |
| | <i>Status of assessment of dynamic characteristics of intermediate devices of vehicle bridges</i> | |
| 4. | Shoimqulov Asror Abdunabiyevich | 26 |
| | <i>Advantages of test and functional diagnostics in troubleshooting traction asynchronous motors of electric locomotives</i> | |
| 5. | Khakimov Shaukat, Samatov Rustam, Rajapova S.S. | 32 |
| | <i>Legal basis and interactive services of the national geographic information system of Uzbekistan</i> | |
| 6. | Yusupaliyev Umid, Amirov, Tursoat | 39 |
| | <i>Construction methods of road base by gravel – sand mixture treated with cement the addition of bitumen emulsion</i> | |
| 7. | Ziyaev Kamoliddin, Omarov Janserik | 47 |
| | <i>Research of passenger traffic in public transport of the city of Urgench</i> | |

Kimyoviy fanlar / Chemical Sciences / Химические науки

- | | | |
|----|---|----|
| 8. | Mamatkulov Mamatqul, Usmanov Botir, Jorayev Saidmahammadjon | 57 |
| | <i>Vitamins and other physiologically active substances found in fish oil</i> | |
| 9. | Usmanov Botir, Amanbayeva Gulzoda | 63 |
| | <i>Study of the solubility of tricalcium phosphate in aqueous solutions of ammonium nitrate</i> | |

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

- | | | |
|-----|---|-----|
| 10. | Abdullaeva Barchinoy Yuldashевна | 72 |
| | <i>Analysis of the experience of the EU countries in increasing the capital of credit institutions</i> | |
| 11. | Abdullaeva Sevarakhon Khasanovna | 85 |
| | <i>A system of indicators reflecting economic stability and their distinctive features</i> | |
| 12. | Achilov Abror Niyatkobilovich | 94 |
| | <i>Effectiveness of innovations in the management of information and communication technologies in the Republic of Uzbekistan</i> | |
| 13. | Akhunova Marifat Khakimovna | 106 |
| | <i>Marketing innovations in the economy: problems and development prospects</i> | |
| 14. | Ashurov Makhhammadzhon , Ismailova Gulshoda | 113 |

- Conflict situations in the activities of the enterprise, ways of their reduction and management*
15. **Gaziev Xaydarali Ortikovich** 123
Improving the organization of environmental from the management of LLC "Avtooyna"
16. **Gafurova Faina Semyonovna** 131
Digital marketing in the business system
17. **Nabieva Nilufar Muratovna** 142
On the issues of bank support for export producers in Uzbekistan
18. **Kodirov Sardorbek** 153
The status of the digital process in Uzbekistan and the significance of international ratings in it
19. **Nosirov Ilkhom Abbosovich, Tashpulatova Munirakhon Mahmudovna, Rasulov Jasurbek** 161
Motivational mechanisms in higher education institutions, their role and significance
20. **Rasulov Nozimjon Nabijonovich** 169
Analysis of the use of marketing research in the footwear market
21. **Tuychieva Odina Nabieva** 180
The use of digital technologies to improve the efficiency of production processes
22. **Tukhtasinova Mukhayo Mirzasultonovna** 189
State stimulation of the development of innovative processes in the economy
23. **Shakirova Yulduz Saidaliyevna, Ashurov Makhammadzhon Sotvoldievich** 197
Features of use of business processes that simplify the organization of the work of the enterprise
24. **Shakirova Yulduz Saydalievna** 208
Modern banking system: defi models in the capital market
25. **Yormatov Ilmidin Toshmatovich** 215
The role of small enterprises and private entrepreneurs in the development of the economy of Uzbekistan

E'lon / Reklama / Advertisement

- Advertisement* 221
- Our publications* 228

QR CODE of this issue of the magazine

International journal of
theoretical and practical
research
Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 11 Volume: 2

Published: 30.11.2022

<http://alferganus.uz>

Citation:

Abdullaeva, S. K.(2022). A system of indicators reflecting economic stability and their distinctive features. SJ *International journal of theoretical and practical research*, 2 (11), 85-93.

Абдуллаева, С.Х. (2022). Иқтисодий барқарорликни ифодаловчи кўрсаткичлар тизими ва уларнинг ўзига хос хусусиятлари. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (11), 85-93.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7390981>

Abdullaeva, Sevarakhon
Khasanovna

PhD, Senior Lecturer,
Department "Accounting and
audit",

Fergana Polytechnic Institute

E-mail: sevarikabdullayeva@mail.ru

UDC 330.101

A SYSTEM OF INDICATORS REFLECTING ECONOMIC STABILITY AND THEIR DISTINCTIVE FEATURES

Abstract. *The system of indicators representing economic stability is diverse, each of which forms the possibility of a thorough assessment of the economic activity of the enterprise, taking into account the organizational, technical and financial circumstances associated with the organization of the production process of the product. The value or condition of these indicators gives a conclusion about the level of business activity and profitability of the enterprise. In modern conditions, the assessment of the economic stability of an enterprise according to a system of indicators reflecting the financial situation makes it possible to clearly present its potential. In particular, adequate provision of organizational and technical conditions of any enterprise is directly related to the level of use of financial resources.*

Key words: *economic stability, stability at the technical and technological level, stability of the personnel structure, stability of the business level, absolute stability of the financial situation, simple stability, unstable financial situation.*

Абдуллаева, Севарахон Хасановна

PhD, катта ўқитувчи

“Бухгалтерия ҳисоби ва Аудит” кафедраси

Фарғона политехника институти

ИҚТИСОДИЙ БАРҚАРОРЛИКНИ ИФОДАЛОВЧИ КЎРСАТКИЧЛАР ТИЗИМИ ВА УЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Аннотация. *Иқтисодий барқарорликни ифодаловчи кўрсаткичлар тизими турли туман бўлиб, уларнинг ҳар бири маҳсулот ишлаб чиқариш жараёнини ташиқил этиши билан боғлиқ бўлган ташиқилий-техник ва молиявий ҳолатларни эътиборга олган ҳолда корхонанинг хўжалик юритиши фаолиятига атрофлича баҳо бериши имкониятини шакллантиради. Ушбу кўрсаткичларнинг катталиги ёки ҳолати корхонанинг иш фаоллиги ва рентабеллик даражаси ҳақида хулосани беради. Замонавий шароитларда корхона иқтисодий барқарорлиги молиявий ҳолатни ифодаловчи кўрсаткичлар тизими билан баҳоланиши унинг салоҳиятини аниқ тасаввур қилиши имкониятини беради. Чунончи, ҳар қандай корхонанинг ташиқилий-техник шароитларини етарли таъминланиши молиявий ресурслардан фойдаланиши даражасига бевосита боғлиқ ҳисобланади.*

Калит сўзлар: *иқтисодий барқарорлик, техник – технологик даражасига кўра барқарорлик, кадрлар таркиби барқарорлиги, ишибилармонлик даражасининг барқарорлиги, молиявий ҳолатнинг мутлақ барқарорлиги, оддий барқарорлик, беқарор молиявий ҳолат.*

Абдуллаева, Севарахон Хасановна
PhD, Старший преподаватель
Кафедра «Бухгалтерский учет и аудит»
Ферганский политехнический институт

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОТРАЖАЮЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ, И ИХ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Аннотация. *Система показателей, представляющих экономическую стабильность, разнообразна, каждый из которых формирует возможность тщательной оценки экономической деятельности предприятия с учетом организационных, технических и финансовых обстоятельств, связанных с организацией процесса производства продукта. Величина или состояние этих показателей дает заключение об уровне деловой активности и прибыльности предприятия. В современных условиях оценка экономической устойчивости предприятия по системе показателей, отражающих финансовое положение, дает возможность четко представить его потенциал. В частности, адекватное обеспечение организационно-технических условий любого предприятия напрямую связано с уровнем использования финансовых ресурсов.*

Ключевые слова: *экономическая стабильность, стабильность по технико – технологическому уровню, стабильность кадровой структуры, стабильность уровня бизнеса, абсолютная стабильность финансового положения, простая стабильность, нестабильное финансовое положение.*

Кириш

Ўзбекистон 2030 йилгача бўлган давр ичида саноати ривожланган мамлакатларга хос бўлган турмуш даражаси стандартларига (хаёт даражасига) эга мамлакат даражасига чиқиш вазифасини ўз олдига мақсад қилиб қўйди. Белгиланган мақсадга эришишдаги муваффақият кўрсаткичларидан бири аҳоли жон бошига тўғри келадиган ЯИМнинг ўсиши ҳисобланади, ушбу кўрсаткич бугунги кунда аҳолининг ўртача даромади юқори бўлган ўртача статистик мамлакат даражасига тенг бўлиб, 2030 йилда истеъмолчиларнинг харид паритети, халқаро доллар ва жорий нарх даражаси каби кўрсаткичларни эътиборга олган ҳолда ҳисобланганда 10600 АҚШ долларни ташкил этиши белгиланган. Бунинг учун эса, ЯИМнинг йиллик 8 фоизга тенг бўлган ўсиш суръатини таъминлаш зарур.¹

Сўнги 10 йиллик макроиктисодий кўрсаткичларнинг жорий таҳлилига кўра мамлакат ялпи ички маҳсулотининг ўртача йиллик ўсиш суръати 108 фоизга тенг. Ялпи ички маҳсулот таркибида саноат алоҳида ўринга эга бўлган ҳолда, мамлакатда иқтисодий барқарорликни таъминловчи асосий драйвер ҳисобланади. Хусусан, озиқ-овқат саноати, тўқимачилик саноат, машинасозлик ва метални қайта ишлаш каби саноат тармоқлари ривожланишнинг асоси сифатида белгиланган. Мамлакатни ривожлантиришнинг кейинги босқичига ўтиш таркибий ўзгаришларни ва инновацион ривожланишни талаб этади, буларни амалга ошириш билан эса Ўзбекистонни ривожланган мамлакатлар гуруҳига кириб боришига замин яратилади.

Замонавий шароитларда саноат корхоналарининг иқтисодий барқарорлигини таъминлаш масаласи янада долзарб бўлиб қолади. Чунки унинг барқарор иқтисодий фаолияти дастлаб сарфланган харажатларни қоплаш ва ўзига мақбул бўлган фойдага эришиш ҳамда рақобатчилар орасида ўз мавқеини сақлаб қолиш шароитини яратади

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили

“Иқтисодий барқарорлик” тушунчаси ва уни ифодаловчи кўрсаткичлар тизимини аниқлаштириш масаласи турли иқтисодчи олимлар томонидан тавсифланган. Хусусан, Бараненко С.П., Шеметов В.В ва бошқа олимларнинг илмий тадқиқот ишларида [4] корхона барқарорлигининг замонавий ёндашувлари шакллантирилган. Улар томонидан “барқарорлик” тушунчаси, илк бор, иқтисодий тизим сифатида кўриб чиқилган. Хусусан, барқарорлик соҳасидаги асосий натижаларни шакллантириш учун бозор мувозанати ва унга таъсир этувчи омиллар ҳамда мувозанатга эришиш шароити ўрганилган.

А. Богданов, И.Евченко, Т.Парсон, ва бошқалар умумий ташкилот назариясига асос солиш билан корхона барқарорлиги атамасининг замонавий ёндашувини шакллантиришга улкан ҳисса қўшганлар [5]. Шунингдек, улар томонидан амалга оширилган илмий ишлар натижасига кўра корхоналарнинг самарали фаолият юритиши билан барқарорлик ўртасидаги боғлиқлик ҳамда молиявий ва иқтисодий

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг 2016-йилда мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш яқунлари ва 2017-йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг енг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги маърузаси. 2017-йил 14-январ. <https://nrm.uz>

барқарорлик тушунчаларининг фарқлари аниқлаштирилган. Ишлаб чиқариш барқарорлигини аниқлаш учун асосий воситалар ва ускуналарни тавсифловчи кўрсаткичлардан фойдаланиш таклиф этилади. Ушбу кўрсаткичлар асосида асосий фондларнинг ҳолатига баҳо берилсада, лекин хўжалик субъекти ишлаб чиқариш потенциалининг асосий ташкил этувчиси ҳисобланган саноат-ишлаб чиқариш ходимларининг малакаси ва тажрибасини баҳолаш зарурати эътиборга олинмайди [7; 9].

Хўжалик юритувчи субъектнинг иқтисодий барқарорлик ҳолатини баҳолаш усулларини таҳлил этиш асосида барқарорликни ифодаловчи кўрсаткичлар тизимини шакллантириш ва уларни гуруҳлаш бўйича умум қабул қилинган ёндашув мавжуд эмаслиги аниқланди.

Тадқиқот методологияси

Мақолада мантиқий фикрлаш, индукция ва дедукция, мантиқий таҳлил усулларидан фойдаланилган бўлиб, назарий ва методологик асосини тадқиқот мавзусига оид илмий-методологик адабиётлар ташкил этади.

Ахборот базаси сифатида Ўзбекистон Республикаси Статистика кўмитасининг маълумотларидан фойдаланилди.

Таҳлил ва натижалар

Тўқимачилик саноати корхоналарини ривожлантириш ва хўжалик фаолиятини самарали ташкил этиш масалалари доирасида юзага келиши мумкин бўлган потенциал таъсирларни баҳолашда бир қатор иқтисодий барқарорлик кўрсаткичларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ.

Техник – технологик даражасига кўра барқарорлик. Ушбу барқарорлик даражаси техник-технологик даражани ифодаловчи коэффициентни ($K_{т.т.д.}$) ҳисоблаш орқали ифодаланади. Ўз навбатида бу кўрсаткич яроқлилик коэффициенти ($K_я$) ва янгиланиш коэффициенти ($K_я$) йиғиндисини аниқлаш билан топилади.

Техник-технологик даража коэффициенти тўқимачилик корхонаси асосий фондларининг техник ҳолатини ва техник қайта жиҳозлаш жадаллигини баҳолаш имкониятини беради. Шундай бўлсада, таклиф этилаётган коэффициент фақат асосий фондларнинг техник ҳолатини баҳолаш учун қўллашга мўлжалланган бўлиб, ишлаб чиқариш жараёнида фойдаланилаётган технологиянинг рақобатбардошлигини баҳолаш имконини бермайди [8; 10].

Кадрлар таркиби барқарорлиги. Кадрларнинг турғунлик коэффициентини ($K_т$) аниқлаш асосида кадрлар таркиби барқарорлик кўрсаткичи аниқланилиб, бунинг асосида меҳнатга ҳақ тўлаш ва меҳнат қилиш учун яратилган шарт-шароитлардан қониқиш даражасига баҳо берилади. Аммо, фикримизча, ушбу кўрсаткичдан фойдаланиш ходимлар малакасининг сифатига, ушбу турдаги ресурс учун хўжалик юритувчи субъектнинг рақобатбардошлигига баҳо бериш имкониятини бермайди.

Ишбилармонлик даражасининг барқарорлиги бозор улушидаги ўзгариш, буюртмалар билан таъминланганлик ва ишлаб чиқариш қувватларидан фойдаланиш даражалари кабилар билан ифодаланади. Ушбу кўрсаткичлар

тизимининг айнан бир соҳа хўжалик фаолиятини баҳолаш учун мўлжалланилмаганлиги ҳар қандай соҳа учун фойдалани имконини берган ҳолда, фаолиятнинг ишбилармонлик ҳолатини турли томондан, яъни товарлар бозорида ҳаракатланиш, ишлаб чиқариш ва маҳсулотларни реализация қилиш жараёнларининг узлуксизлигини таъминлай олиш қобилиятининг корхонада мавжудлигини аниқлаш учун шароит яратади.

Рентабеллик даражасининг барқарорлиги (Р_д). Ушбу барқарорлик даражаси биринчидан, барча хўжалик фаолиятининг натижавийлигини баҳолаш, тўқимачилик корхонасида ишлаб чиқариш жараёнини турғун ошириб бориш имкониятининг мавжудлигини аниқлаш учун фойдаланилса, иккинчидан эса, кенгайтирилган ишлаб чиқариш учун захирани ташкил этиш шарт-шароитларининг мавжудлигини баҳолашда қўлланилади.

Фикримизча, иқтисодий барқарорликни баҳолашда молиявий таҳлилдан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Замонавий шароитларда корxonанинг иқтисодий барқарорлигини аниқлашда молиявий таҳлилга, молиявий таҳлил натижаларини ифодаловчи кўрсаткичларга алоҳида урғу бериш зарур. Чунки ҳар қандай инвестор корxonанинг молиявий ҳолатини ўргангандан сўнггина аниқ қарор қабул қилади. Шунинг учун фикримизча, иқтисодий барқарорликни баҳолашда молиявий таҳлилдан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир.

Молиявий таҳлил – бу корxonанинг бухгалтерия ҳисоботларига асосланиб унинг молиявий ҳолатини баҳолаш ва прогноз (башорат) қилиш усули ҳамда корхона томонидан ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларнинг бозордаги қийматини янада ошириш мақсадида унинг молиявий ҳолатини ва ушбу фаолият натижаларини тадқиқ этиш жараёни бўлиб ҳисобланади. Молиявий таҳлил маълум бир мақсадга йўналтирилган бўлиб, ишлаб чиқариш, жамғариш ва молиявий хулқдаги маълумотни ишлатиш усули сифатида эътироф этилиши мумкин [11]. Молиявий таҳлил вазифаларини (функцияларини) қуйидагича ифодалаш мумкин:

1-чизма. Молиявий таҳлил вазифалари

Корхонанинг молиявий ҳолатини таҳлил қилишнинг асосий усулларига куйидагилар киради:

- горизонтал (вақтга асосланган) – ҳар бир ҳисобот моддасини олдинги давр билан таққослаш. Горизонтал таҳлил бир ёки бир нечта аналитик жадвалларни тузишдан иборат бўлиб, унда мутлоқ баланс кўрсаткичлари нисбий ўсиш (пасайиш) суръатлари билан тўлдирилади;

- вертикал (тузилмавий) – ҳар бир ҳисобот моддасининг умуман натижага таъсирини аниқлаган ҳолда молиявий кўрсаткичлар таркибини аниқлаш. Бундай таҳлил ҳар бир баланс моддасининг умумий йиғиндисидеги улушини кўриш имконини беради;

- тенденция таҳлили - ҳар бир ҳисобот элементини бир қатор олдинги даврлар билан таққослаш ва тенденцияни аниқлаш, яъни кўрсаткичлар динамикасининг асосий тенденциясини таъсодифий таъсирлардан ва алоҳида даврларнинг индивидуал хусусиятларидан бартараф этган ҳолда аниқлаш. Тренд ёрдамида кўрсаткичларнинг мумкин бўлган қийматлари шаклланади ва шу сабабли истиқболли, башоратли таҳлил амалга оширилади;

- коэффициентли таҳлил – ҳисобот муносабатларини ҳисоблаш, кўрсаткичларнинг ўзаро муносабатларини аниқлаш;

- қиёсий (фазовий) таҳлил – шўба корхоналар, бўлинмалар, цехларнинг алоҳида молиявий кўрсаткичларини таҳлил қилиш, шунингдек, молиявий кўрсаткичларни рақобатчи корхоналар кўрсаткичлари билан, ўртача саноат ва ўртача умумий иқтисодий маълумотлар билан таққослаш;

- омилли таҳлил – алоҳида омиллар (сабаблар) нинг натижавий кўрсаткичга таъсирини таҳлил қилиш. Омилли таҳлил ҳам бевосита (тўғридан тўғри), яъни натижавий кўрсаткични унинг таркибий қисмларига бўлиш асосида амалга оширилиши, ҳам аксинча (синтез), яъни унинг алоҳида элементларини умумий натижавий кўрсаткичга бирлаштириш билан амалиётда қўлланилиши мумкин.

Корхонанинг иқтисодий барқарорлигини баҳолашда ишончлилик, етарлилик, самарадорлик, устуворлик, ресурс хавфсизлиги каби тамойилларга асосланиш лозим.

Фикримизча, иқтисодий барқарорликни молиявий таҳлил асосида ўрганишда куйидаги асосий тўрт турни фарқлаш зарур:

1. Молиявий ҳолатнинг мутлақ барқарорлиги ўз айланма маблағлари, қисқа муддатли кредитлар ва қарз маблағлари миқдори захираларга бўлган эҳтиёждан ортиқ бўлганда кузатилади ҳамда куйидаги формула ёрдамида ҳисоблаш тавсия этилади:

$$\text{ЭЗ} < \text{Ма} + \text{КкҚ} \quad (1)$$

Бу ерда, ЭЗ – захирага бўлган эҳтиёж,

Ма – ўз айланма маблағлари,

К–кҚ – қисқа муддатли кредитлар ва қарз маблағлари.

Шу билан бирга, куйидаги формулада ифодаланган шарт захираларни маблағлар манбалари билан таъминланиш коэффициенти учун бажарилиши лозим:

$$\text{Ко} = (\text{Ма} + \text{КкҚ}) / \text{ЭЗ} > 1 \quad (2)$$

Бу ерда, Ко - захираларни маблағлар манбалари билан таъминланиш коэффициенти.

2. Оддий барқарорлик, унинг қиймати корхонанинг тўловлилик қобилиятини кафолатлайди. Ушбу кўрсаткични қуйидаги формула ёрдамида аниқланиш тавсия этилади:

$$\text{ЭЗ} = \text{Ма} + \text{КкҚ}, \text{ бунда } \text{Ко} = (\text{Ма} + \text{КкҚ}) / \text{ЭЗ} = 1 \quad (3)$$

Захиралар миқдори қисқа муддатли кредитлар ва қарзларни қоплаш ҳамда ўз айланма маблағларига эга бўлиш имконини беради.

3. Беқарор молиявий ҳолат, бунда корхонанинг тўлов баланси бузилади, аммо вақтинча бўш бўлган маблағлар манбаларини ташкилот айланма фаолиятига жалб этиш орқали тўлов манбалари ва тўлов мажбуриятлари ўртасидаги ўзаро тенгликни тиклаш имконияти сақланиб қолади [12]. Беқарор молиявий ҳолатни қуйидаги тартибда аниқлаш мумкин:

$$\text{ЭЗ} = \text{Ма} + \text{КкҚ} + \text{Мв.б},$$

$$\text{бунда Кбеқарорлик} = (\text{Ма} + \text{КкҚ} + \text{Мв.б}) / \text{ЭЗ} = 1 \quad (4)$$

Бу ерда, Мв.б – вақтинча бўш бўлган маблағлар манбалари

4. Жорий тўлов қобилияти учдан юқори бўлган инқирозли молиявий ҳолат, яъни ушбу ҳолатга кўра пул маблағлари, қисқа муддатли молиявий қўйилмалар ва дебиторлик қарзлари корхонанинг кредиторлик қарзларини ҳамда муддати ўтган қарз маблағларини қопламайди. Ушбу ҳолатни қуйида ифодаланган формула асосида аниқлаш мумкин:

$$\text{ЭЗ} > \text{Ма} + \text{КкҚ} + \text{Мв.б},$$

$$\text{бунда Кинқироз} = (\text{Ма} + \text{КкҚ} + \text{Мв.б}) / \text{ЭЗ} < 1 \quad (5)$$

Бундай вазиятда тўлов балансининг мувозанати иш ҳақи, банк кредитлари ва қарз маблағлари, таъминотчилар, солиқ ва йиғимлар бўйича муддати ўтган тўловлар билан таъминланилиши мумкин.

Шунингдек, корхоналарнинг иқтисодий барқарорлигини ифодаловчи кўрсаткичлар тизимига ташкилий барқарорлик кўрсаткичини ҳам киритиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади [13-15]. Унинг афзаллиги улардан фойдаланиш асосида ташкилий тузилма ва унинг таркиби бўйича сифатли ҳамда кўп томонлама тавсифни шакллантирилиши билан белгиланади. Ташкилий барқарорлик тавсифлаш учун қуйидаги баҳолашларни амалга ошириш таклиф этилади:

а) хўжалик субъектини ривожлантиришга йўналтирилган мақсад ва вазифаларга мавжуд ташкилий тузилманинг мослиги;

б) ташкилий маданият мавжудлиги, хусусан хусусий ташаббус, ташкилотчилик, узвий алоқада фаолият кўрсатиш, бошқарувни қўллаб-қувватлаш, мукофотлаш тизими каби параметрларнинг хўжалик фаолиятида жорий этилганлиги.

Хулоса

Хулоса қилш мумкинки, иқтисодий барқарорлик корхонанинг нафақат иқтисодий мувозанат ҳолатини ушлаб қолиши, бақли ташқи жараёнлар таъсири остида ҳам ўз ривожланишини давом эттиришини ифодалайди. Фикримизча, замонавий шароитларда корхонанинг иқтисодий барқарорлигини аниқлашда молиявий таҳлилга, молиявий таҳлил натижаларини ифодаловчи кўрсаткичларга

алоҳида урғу бериш зарур. Чунки ҳар қандай инвестор корxonанинг молиявий ҳолатини ўргангандан сўнгина аниқ қарор қабул қилади. Иқтисодий барқарорликни ифодаловчи кўрсаткичлар тизими турли туман бўлиб, уларнинг ҳар бири маҳсулот ишлаб чиқариш жараёнини ташкил этиш билан боғлиқ бўлган ташкилий-техник ва молиявий ҳолатларни эътиборга олган ҳолда корxonанинг хўжалик юритиш фаолиятига атрофлича баҳо бериш имкониятини шакллантиради. Ушбу кўрсаткичларнинг катталиги ёки ҳолати корxonанинг иш фаоллиги ва рентабеллик даражаси ҳақида хулосани беради. Лекин бизнинг фикримизча, замонавий шароитларда корxона иқтисодий барқарорлиги молиявий ҳолатни ифодаловчи кўрсаткичлар тизими билан баҳоланиши унинг салоҳиятини аниқ тасаввур қилиш имкониятини беради. Чунончи, ҳар қандай корxonанинг ташкилий-техник шароитларини етарли таъминланиши молиявий ресурслардан фойдаланиш даражасига бевосита боғлиқ ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйисҳа Ҳаракатлар стратегияси” ПФ-4947-сонли Фармони.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 21 декабрдаги “2017 — 2019 йилларда тўқимачилик ва тикув-трикотаж саноатини янада ривожлантириш чора-тадбирлари дастури тўғрисида”ги ПҚ-2687-сонли Қарори.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 майдаги “Тўқимачилик ва тикув-трикотаж саноатини кўллаб-қувватлашга доир кесҳиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5989-сонли фармони.
4. Бараненко С.П., Шеметов В.В. Стратегическая устойчивость предприятия. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2004. – 493 с.
5. Богданов А.А Текстология. Всеобщая организационная наука. – М: Финансы, 2003. -367 с
6. Abdullayeva, S.K, Davlyatova, G.M. Тўқимачилик саноати корxonаларининг иқтисодий барқарорлигини инновацион ривожлантириш масалалари // *Назарий ва амалий тадқиқотлар халқаро журнали. Том 2. 6-8. 2022* <https://cyberleninka.ru/article/n/t-imachilik-sanoati-korhonalarining-i-tisodiy-bar-arorligini-innovatsion-rivozhlantirish-masalalari>
7. Абдуллаева С.Х. Тўқимачилик саноати корxonаларида иқтисодий барқарорликни таъминлаш масалалари // *Иқтисодиёт ва таълим журнали – Тошкент. 2021 йил №1 11-15 бетлар.* <http://cedr.tsue.uz/index.php/journal/article/download/57/53>
8. Абдуллаева С.Х. Тўқимачилик маҳсулотлари бозорларининг халқаро ва худудий конъюнктураси: жорий ҳолат таҳлили // *Иқтисодиёт ва таълим журнали – Тошкент. 2021 йил №2 96-100 бетлар. (08.00.00 №11).* <http://cedr.tsue.uz/index.php/journal/article/view/96>
9. Абдуллаева С.Х. Issues of ensuring economic stability in the textile industries // *Journal of NX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal –*

- 2020 December Volume 6, Issue 12. ISSN No: 2581-4230. 67-72 pages. (№ 23 Impact Factor - 7.223.) <https://elibrary.ru/item.asp?id=43954484>
10. Davlyatova G.M., Abdullaeva S.H. Iqtisodiyotda tarmoqlararo munosabatlarni rivojlantirish asosida to'qimachilik korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash // Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali - OOO «AL-FERGANUS». 2022 yil. 18-29 betlar. <https://cyberleninka.ru/article/n/iqtisodiyotda-tarmoqlararo-munosabatlarni-rivojlantirish-asosida-to-qimachilik-korxonalarining-iqtisodiy-barqarorligini-ta-minlash>
11. Abdullaeva S. Kh. Analysis of the current state of the textile industry of Uzbekistan // International Journal on Orange Technologies – 2021. Volume 3, Issue 3. 217-222 pages. <https://www.neliti.com/publications/344305/analysis-of-the-current-state-of-the-textile-industry-of-uzbekistan>
12. Давлятова Г. То'qimachilik korxonalarining iqtisodiy barqaror rivojlantirish istiqbollari: https://doi.org/10.55439/ECED/vol23_iss3/a41 // Экономика и образование. – 2022. – Т. 23. – №. 3. – С. 270-274.
13. Курпаяниди, К.И. (2022). Факторы и направления развития институтов в сфере малого предпринимательства. *Проблемы современной экономики*, 3 (83). С.142-147.
14. Ivanovich, K. K. (2020). About some questions of classification of institutional conditions determining the structure of doing business in Uzbekistan. *South Asian Journal of Marketing & Management Research*, 10(5), 17-28. Doi: <https://doi.org/10.5958/2249-877X.2020.00029.6>
15. Mamurov D.E. Management of innovative activity of business entities in industry: monograph. - Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2022. – 200 с.

E'lon / Reklama / Advertisement

ЭЪЛОН

Хурматли ҳамкасабалар “Al-Ferganus” нашриёти ва “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” электрон журнали Ўзбекистон таълим хизматлари бозорида ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз.

Ажойиб имкониятдан сиз биринчилар қаторида фойдаланиб илмий нашрларингизни чоп этишингиз мумкин.

“Al-Ferganus” нашриётимиз томонидан Сиз тақдим этган дарслик, ўқув қўлланма, монография ва илмий рисоаларга ISBN, Doi халқаро рақамли идентификаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги муқовалар ва ишланмаларнинг электрон макетини яратиш, нашриётда эълон қилинган ишларни электрон ахборот нашрларида жойлаштириш хизматлари кўрсатилади.

Бизнинг нашриётимизнинг бошқа нашриётлардан фарқи шундаки, тезкор ва сифатли хизмат кўрсатамиз ҳамда энг асосийси биз Сизнинг ишларингизни Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Россия Миллий кутубхонаси фондларига бепул жойлашга шунингдек, Россия илмий иқтибослик индекси (РИНЦ ва E – library) платформасига, CrossRef базаларига шартнома асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 электрон журнали ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг куйидаги ихтисосликлари физика-математика, кимё, биология, геология-минералогия, техника, қишлоқ хўжалиги,

тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, география, юридик, педагогика, тиббиёт санъатшунослик, архитектура, психология, социология фанлари бўйича миллий ва хорижий муаллифларнинг фанлардан эришган ютуқлари ва истиқболлари борасидаги илмий мақолалари, илмий тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг илмий изланишлари натижалари эълон қилинади. Электрон журнал ҳар ойда бир марта эълон қилинади.

Журналларда эълон қилинадиган ҳар бир мақолага шартнома асосида DOI (Crossref) рақами берилади.

Шунингдек, таҳририят томонидан:

- мақолаларни сифатли таржима қилиш;
- мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш;
- мақолаларга ишлов бериш;
- мақолаларни плагиатга текшириш;
- хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) журналларда мақолларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш хизматларини ҳам кўрсатади.

Имкониятни бой бериб қўйманг!

Қуйидаги манзилларга мурожаат қилинг:

Электрон почта манзили: Alferganus.ltd@gmail.com

Телеграмм манзилимиз : @Alferganus_ltd

Телефонлар: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali»- «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali – International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособий, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

I J A . Z O N E / 1 6 4 5 6 4 5 7 6 4 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

I J A . Z O N E / 1 2 6 4 5 6 4 5 4 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

2021-06-22 00:02:38

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portalda shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iy taqiqlangan.

9103

Our publications

Bizning nashrlarimiz

Наши издания

Д.П.ТҶХТАСИНОВА

КОРХОНАЛАРДА ХОДИМЛАРНИ
БОШҚАРИШДА ИННОВАЦИОН УСУЛЛАРДАН
ФЙДАЛАНИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

Тўхтасинова Д.Р
Корхоналарда
ходимларни бошқаришда
инновацион усуллардан
фойдаланишни
такомиллаштириш:
монография / Тўхтасинова
Д.Р. - Фарғона
политехника институти.
Фарғона, AL-FERGANUS,
2022. – 162 б.
ISBN 978-9943-8579-5-7

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7352200>

Kurpayanidi K.I.,

Issues of innovation and
innovation management in
the context of economic
transformation: monograph
/ Kurpayanidi K.I.,
edited by M.A.Ikramov. –
Fergana polytechnic
institute. AL-FERGANUS,
2022. – 280 p.
ISBN 978-9943-8579-2-6

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7220693>

**Курпаяниди К.И.,
Муминова Э.А.**

Основы экономических знаний. Учебное пособие. Для неэкономических направлений бакалавриата высших образовательных учреждений /К.И.Курпаяниди, Э.А.Муминова - Ферганский политехнический институт. Фергана: AL-FERGANUS, 2022.-280 с. ISBN: 978-9943-7707-9-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6880920>

Мадаминов Ж.З.

Бўлажак муҳандисларнинг лойиҳалаш компетенцияларини компьютер графикаси воситасида ривожлантириш методикаси: Монография / Мадаминов Ж.З. - Фарғона политехника институти. Фарғона, AL-FERGANUS, 2022. – 150 б. ISBN: 978-9943-8579-0-2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7060384>

**Курпаяниди К. И.,
Илёсов А.А.** Саноат
маҳсулотлари
экспортинг ташкилий-
иқтисодий
механизмларини
такомиллаштириш
(Фарғона вилояти саноат
тармоғи мисолида):
монография / Курпаяниди
К. И., Илёсов А.А.; М. А.
Икрамов тахрир остида. -
Фарғона политехника
институтини. AL-
FERGANUS, 2022. – 184 б.
ISBN 978-9943-7707-5-1

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6618980>

**Мамуров Э.Т., Гафуров
А.М.** CAD/CAM/CAE
тизимларида лойихалаш
асослари. Дарслик
/Э.Т.Мамуров,
А.М.Гафуров – Фарғона:
AL-FERGANUS, 2022.-
200 б.

*Ўзбекистон
Республикаси Олий ва
ўрта махсус таълим
вазирлиги ҳузуридаги
Олий, ўрта махсус ва
профессионал таълим
йўналишлари бўйича
ўқув-услугий
бирлашмалар
фаолиятини
Мувофиқлаштирувчи
кенгаш томонидан
дарслик сифатида
тавсия этилган. (2022
йил 9 сентябр №302-
сонли буйруқ).*

CAD/CAM/CAE TIZIMLARIDA
LOYIXALASH ASOSLARI

Дарслик

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

ISBN 978-9943-7706-9-0

E.T.Mamurov, Yu.Yu.Xusanov,
S.M.Yusupov

Mexatronika asoslari

Darslik

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

Mamurov E.T., Xusanov Yu.Yu., Yusupov S.M. Mexatronika asoslari. Darslik/ - E.T.Mamurov, Yu.Yu.Xusanov, S.M.Yusupov - Farg'ona: AL-FERGANUS, 2022. 280 b.
ISBN 978-9943-7707-1-3

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi huzuridagi Oliy, o'rta maxsus va professional ta'lim yo'nalishlari bo'yicha o'quv-uslubiy birlashmalar faoliyatini Muvofiqlashtiruvchi kengash tomonidan darslik sifatida tavsiya etilgan. (2022 yil 9 sentyabr №302-sonli buyruq).

E.T.Mamurov, S.M.Yusupov,
Yu.Yu.Xusanov

YO'NALISHGA KIRISH

Darslik

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

Mamurov E.T., Yusupov S.M., Xusanov Yu.Yu. Yo'nalishga kirish. Darslik / E.T.Mamurov, S.M.Yusupov, Yu.Yu.Xusanov - Farg'ona: AL-FERGANUS, 2022.- 150 b.
ISBN 978-9943-7707-0-6

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi huzuridagi Oliy, o'rta maxsus va professional ta'lim yo'nalishlari bo'yicha o'quv-uslubiy birlashmalar faoliyatini Muvofiqlashtiruvchi kengash tomonidan darslik sifatida tavsiya etilgan. (2022 yil 9 sentyabr №302-sonli buyruq).

**MANAGEMENT OF
INNOVATIVE ACTIVITIES
OF BUSINESS ENTITIES IN
INDUSTRY**

MONOGRAPH

Fergana - AL - FERGANUS - 2022

**Kurpayanidi K.I.,
Mamurov D.E.**
Management of innovative
activity of business entities
in industry: monograph /
Kurpayanidi K.I., Mamurov
D.E.; edited by
M.A.Ikramov. - Fergana
polytechnic institute. AL-
FERGANUS, 2022. – 200 p.
ISBN: 978-9943-7707-3-7

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6475830>

Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.

Тўқимачилик саноати кластерлари
фаолиятида бошқарув механизмларини
такомиллаштириш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

**Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.**
Тўқимачилик саноати
кластерлари
фаолиятида бошқарув
механизмларини
такомиллаштириш
[Матн]: монография
/Э.А.Муминова,
К.Р.Хонкелдиева.-
Фарғона политехника
институти. Фарғона: AL-
FERGANUS, 2022.-166 б.
ISBN: 978-9943-7707-7-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6759902>

РАХМОНАЗАРОВ П.Й.

Худудларнинг иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш самарадорлигини
ошириш

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2022

Рахмоназаров П.Й.
Худудларнинг иқтисодий - экологик тизимларини бошқариш самарадорлигини ошириш: монография / Рахмоназаров П.Й. - Фарғона политехника институти. AL-FERGANUS, 2022. – 170 б. ISBN 978-9943-7707-6-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6750455>

Ashurov, M. S. Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish strategiyalari. Monografiya. Farg'ona: Al-Ferganus, 2022.- 120 b.

Ashurov Maxammadjon Sotvoldievich

Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish
mexanizmini takomillashtirish strategiyalari

Monografiya

Farg'ona - AL – FERGANUS - 2022

A.M. Abdullaev, K.I. Kurpayanidi,
A.Sh. Khudaykulov

INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE
ENTREPRENEURIAL SECTOR

Monograph

Fergana - AL - FERGANUS - 2021

**Abdullaev A.M.,
Kurpayanidi K. I.,
Khudaykulov A. S.**
Institutional transformation
of the business sector.
Monograph. Fergana "AL-
FERGANUS", 2021. - 180
p.
ISBN: 978-9943-7189-9-
9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5457089>

M.S. Ashurov,
K.I. Kurpayanidi

RAQOBATBARDOSH MILLIY INNOVATSIYA
TIZIMINI SHAKLLANTIRISH
MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

**Ashurov, M.S.,
Kurpayanidi, K.I.**
Problems and solutions for
the formation of a
competitive national
innovation system.
Monograph. Edited by
Doctor of Economics,
Professor Ikramov M.A.,
Fergana: Al-Ferganus,
2021.- 102 p.
ISBN: 978-9943-7706-0-7

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676027>

ASHUROV M.S., SHAKIROVA Yu. S.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL
QILISHDA EKOLOGIK MENEJMENTNING
STRATEGIK YO'NALISHLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ashurov M.S., Shakirova Yu.S. Environmental problems and strategic directions of environmental management in their solution. Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.
ISBN: 978-9943-7706-4-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678>

Н.Қ. Жўраева

Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини
бошқариш механизмларини такомиллаштириш
Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Жўраева, Н.Қ. Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқариш механизмларини такомиллаштириш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 140 б.
ISBN: 978-9943-7189-8-2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

А.Т. Мирзаев
ЎЗБЕКИСТОНДА ТУРИСТИК-РЕКРЕАЦИЯ
ФАОЛИЯТИНИ БОШҚАРИШНИНГ УСУЛБИЙ
ЖИХАТЛАРИ: ЎЗГАРИШЛАР ВА
ИСТИҚБОЛЛАР

Монография

Фаргона - AL - FERGANUS - 2021

Mirzaev, A.T.
Methodological aspects of
tourism and recreational
activity management in
Uzbekistan: changes and
prospects: Monograph
/Mirzaev A.T.; ed G. Sh.
Khankeldiyeva - Fergana:
Al-Ferganus, 2021.- 174 p.
ISBN: 978-9943-7706-3-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722700>

Э.А.Муминова

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ ИННОВАЦИОН
ПАРАДИГМАСИ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТАЖРИБА
ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Монография

Фаргона - AL - FERGANUS - 2021

Muminova, E.A.
Innovative paradigm of
corporate governance at
textile enterprises:
methodology, experience
and development prospects:
monograph /Muminova
E.A.; ed. G. Sh.
Khankeldiyeva - Fergana:
Al-Ferganus, 2021.- 160 p.
ISBN: 978-9943-7706-1-4

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676091>

Набиева, Н.М. Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 162 б. ISBN: 978-9943-7189-7-5

Н.М. Набиева
Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

Nazarmatov, O.S. Improving the methodology of management of innovative processes in the enterprises of the textile industry. Monograph. - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 200 p. ISBN: 978-9943-7706-2-1

О.С.Назарматов

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ
УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

UBAYDULLAYEV M.M.

G'O'ZADA DEFOLIATSIYA O'TKAZISHNING
MAQBUL ME'YOR VA MUDDATLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ubaydullayev M.M.
G'o'zada defoliatsiya
o'tkazishning maqbul
me'yor va muddatlari.
Monografiya. /q.x.f.d.,
professor F.J. Teshayev
muharrirligi ostida.
Farg'ona: Al-Ferganus,
2021. – 160 b.

ISBN: 978-9943-7706-6-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

